

APRENDIZAGEM GAMIFICADA E SIMULAÇÕES: Abordagem e Estudo de Caso

Beatriz Costa & Letícia Araújo

DOI: 10.5281/zenodo.8075306

Resumo

Este paper tem como objetivo uma breve abordagem sobre simulações enquanto uma das variadas dimensões que existem na aprendizagem gamificada. Utilizando o desinteresse escolar como ponto de partida para a análise da pertinência da inovação das metodologias de ensino, o artigo pretende promover o pensamento sobre os benefícios da gamificação em contextos de instrução escolar cujos tradicionais e conservadores métodos tornam-se cada vez mais ineficazes face ao paradigma moderno, cibernético e profundamente tecnológico no qual os

jovens estão inseridos atualmente, e cuja aprendizagem e os seus métodos devem também acompanhar essa mudança paradigmática. Esta abordagem conta com os testemunhos reais de duas participações em contextos de simulação diferentes cuja primeira está relacionada ao Change The World Model United Nations, e a segunda com o Instituto da Defesa Nacional, para enriquecer a perspetiva quanto à pertinência das simulações e da gamificação enquanto ferramenta crucial para o desenvolvimento académico e estudantil.

Palavras-chave: gamificação; simulações; desinteresse escolar; aprendizagem

Introdução

Com o avanço da tecnologia e a mudança paradigmática ocorrida em relação à recepção do conhecimento e da informação, a sociedade encontra-se hoje intrinsecamente ligada a uma cultura cibernética, modernizada e altamente tecnológica que produziu transformações do ponto de vista cognitivo, e alterou comportamentos, ações e reações impulsionadas por esta nova realidade (Vieira, 2006).

Com base nessa questão, estuda-se cada vez mais sobre a redução da disponibilidade para compreender conceitos e fenômenos através de métodos monótonos de aprendizagem reservados ao modelo tradicional que se encontram conectados a uma abordagem totalmente conservadora e padronizada.

Nesse sentido, pretende-se com este paper expôr face ao desinteresse escolar por parte dos jovens num paradigma essencialmente tecnológico e de procura pelo dinamismo, a importância de novas práticas de aprendizagem, através da criatividade, da inovação e da dinâmica que a gamificação oferece.

Para tal, inicia-se o primeiro capítulo referente ao "Desinteresse Escolar" que se trata sobre uma pequena abordagem à educação, às mudanças paradigmáticas que

resultaram na sociedade como é concebida hoje do ponto de vista tecnológico, à necessidade dos métodos de aprendizagem acompanharem essas mudanças e às consequências a nível do ensino e do desenvolvimento pessoal que os métodos de ensino tradicionais suscitam. Em segundo lugar, o capítulo "Gamificação e Aprendizagem" procura esclarecer o conceito de gamificação, fazer a distinção face ao conceito de "jogos" e abordar a sua importância enquanto modelo educativo que proporciona o desenvolvimento de skills para os intervenientes nas atividades educacionais e a dinamização do sistema educacional.

O terceiro capítulo, "Simulações: Aprendizagem Gamificada" esclarece sobre as simulações enquanto uma das várias dimensões da aprendizagem gamificada, em relação aos benefícios das mesmas enquanto ferramenta de ensino, cuja abordagem será complementada com uma visão em relação às simulações da ONU e com dois estudos de caso sobre testemunhos de simulações reais: em primeiro lugar o Change The World Model United Nations, e em segundo lugar, o Referencial de Educação para a Segurança, a Defesa e a Paz do Instituto da Defesa Nacional.

Educação e Desinteresse Escolar

Por ser considerada enquanto pré-requisito indispensável à liberdade civil, a educação consiste num direito necessário ao desenvolvimento dos indivíduos e das sociedades, pelo que requer condutas, políticas e ações que atentem à conjuntura estatal presentes em cada sociedade (Cury, 2002).

Hoje, a educação é palco do estudo e abordagens científicas para estudar a propensão ao desinteresse pela aprendizagem num mundo moderno, inovador e tecnológico onde a tendência de lecionar através dos métodos tradicionais começa a ser questionada quanto à eficácia que produz, num novo paradigma onde principalmente os mais jovens estão cada vez mais expostos a diferentes estímulos. Encontrar a motivação para aprender algo específico consiste num processo complexo, porque envolve vários elementos que podem enfraquecer ou fortalecer o fenómeno, entre eles, a metodologia utilizada pelo docente, cujo desinteresse afeta de forma negativa tanto quem fornece a informação, como quem a recebe (Silvia, 2008). Por parte dos estudantes, o desinteresse pela aprendizagem culmina no baixo desempenho pelo facto dos alunos dedicarem menos esforço aos estudos e à não estimulação do seu potencial evocações, ao abandono escolar se houver o

sentimento de que o aluno não se encaixa no ensino padronizado que resulta da dúvida das suas capacidades e habilidades, e que terá um grande impacto do ponto de vista do desenvolvimento pessoal do jovem (Robinson & Tayler, 1986). Quanto aos docentes, esta é uma situação que afeta a saúde mental, causa desconforto, stress e até sofrimento psíquico - estudos revelam que existe relação entre o desinteresse escolar e o interesse dos docentes pela formação continuada na própria carreira, isto é, os professores perdem o interesse em atuar enquanto docentes (Garcia et al, 2021). Neste sentido, é necessário o pensamento de estratégias de ensino para superar o desinteresse escolar: novos paradigmas requerem novas soluções. A metodologia conservadora de reprodução de conhecimento leva a que o conteúdo transmitido pelos docentes resulte na “passividade acrítica e arreflexiva” do aluno (Fragelli, 2017).

Assim, o desinteresse pela matéria lecionada nem sempre é consequência do conteúdo mas da ausência de sentido diante das práticas, espaços, tempos e objetos que configuram a cultura escolar, pelo que a metodologia expositiva é cada vez mais rejeitada, em comparação com aulas que fornecem uma participação ativa através de recursos como aulas prá-

ticas e jogos.

Existe e necessidade de proporcionar aos estudantes métodos que conduzem à sua participação, para estimular o diálogo, o debate e a reflexão crítica, numa lógica de entendimento do estudante enquanto parceiro no processo educativa, onde a atuação ativa propõe esmiuçar as potencialidades que se afundam num registo conservador e padronizado da educação. A realização de atividades através de conteúdos onde os alunos são convidados à ação e se estabelecem enquanto protagonistas dessa mesma aprendizagem torna-se necessária para recuperar a capacidade de pensar de forma complexa e aguçar a criatividade.

Assim, requerem-se estratégias construtoras de conhecimentos e de pensamento crítico ao serviço do bem das pessoas, das sociedades, dos ambientes - no fundo, a estimulação da inteligência geral e do espírito problematizar (Silva, 2001).

Gamificação e Aprendizagem

Uma das abordagens defendidas para a inovação da metodologia em contexto de aprendizagem, é a “gamificação” - a literatura indica que a aprendizagem baseada em mecanismos de jogos são incentivadoras do desempenho e aprendizagem ativa e experiencial baseada em problemas (Fragelli, 2017). O termo “gamificação” consiste na aplicação de elementos, dinâmicas e técnicas de jogos

num contexto fora do jogo - isto é, a aplicação desses elementos na realidade do dia a dia profissional, escolar e social do indivíduo, e provém do termo “gamification” criado em 2003, pelo programador britânico Nick Peeling (Navarro, 2013). Segundo Kapp (2012) a gamificação consiste numa abordagem em ascensão no contexto da aprendizagem por ser estimuladora da motivação através da utilização de mecânicas, elementos ou pensamentos baseados em jogos.

A gamificação agrega várias formas de captação de interesse dos alunos que se tornam indispensáveis para a curiosidade, participação e engajamento: a interação dos alunos com os docentes, com o conteúdo e com os colegas transforma um ambiente educacional monótono num ambiente dinâmico e multimodal susceptível de trazer uma aprendizagem mais rápida e eficiente (Japiassu & Rached, 2020). A multimodalidade que lhe é inerente recai sobre vários meios comunicativos que resultam na interação dos sujeitos com outros sujeitos ou documentos, e a multimodalidade advém dos desafio, interatividade, regras e feedback que decorrem da gamificação que propõe aos indivíduos uma situação favorável e promotora do conhecimento com base em técnicas de educação colaborativa (Orlandi et al, 2018)

Na prática, a gamificação enquanto metodologia de aprendizagem é uma ferramenta imprescindível numa comunidade de alunos cada vez mais tecnológica e modernizada. Esta é uma ferramenta que pode auxiliar no contexto da luta contra o desinteresse escolar, por serem mais atrativos e promoverem menos insucesso e desistência que os meios de aprendizagem tradicionais, por estarem ligados aos desejos naturais do ser humano que o movem, estimulam a sua autoestima e dão aos intervenientes a vontade de concluir as suas atividades, como a competição, a conquista, o desejo de status ou a colaboração (Barreto et al, 2019). Através da gamificação, os docentes podem criar cenários, missões e desafios em detrimento das palavras, conferências e outros métodos expositivos de ensino - este é um recurso que promove a formação crítica, a autonomia e a curiosidade: incentiva o pensamento independente e crítico, e incentiva à responsabilidade pelo aprendido uma vez que os alunos tornam-se os protagonistas da atividade, e não apenas o destinatário do conteúdo informativo discursado (Vieira et al, 2018).

Um período dominado pelas “tecnologias de comunicação digitais e comércio cultural” traz o causal do conhecimento e da contemporaneidade como dimensões inseparáveis da aprendizagem.

Quer isto dizer que a cibercultura introduz um novo modo de conviver, conhecer, agir e pensar, pelo que o indivíduo - neste contexto, o aluno - já não se satisfaz apenas com a recepção do conhecimento - é necessário testar, experimentar, desafiar e ser desafiado (Tolomei, 2017).

Segundo Gee (2009) os intervenientes na gamificação comprometem-se com o novo mundo virtual no qual a nova geração vive, aprende e age comprometida com a sua nova identidade, pelo que esta desenvolve alguns princípios importantes, a saber: a identidade - aprender um assunto em qualquer área requer que o indivíduo assuma uma identidade para se comprometer e valorizar com o trabalho dessa mesma área; a interação - na gamificação, todas as consequências são fruto das decisões tomadas pelo interveniente pelo que, com base nelas, surgem novos feedbacks e novos problemas, dando aos alunos a possibilidade de interagirem entre si e desenvolverem habilidades como o planeamento estratégico, a persuasão ou a cooperação; o desafio e a consolidação - a gamificação oferece um ambiente de constantes problematizações onde o interveniente precisa de aplicar o conhecimento anteriormente adquirido,

de forma a interligar a componente teórica e prática e consolidar a aprendizagem.

É importante que a aprendizagem se ajuste à realidade dos indivíduos e seja focada em acompanhar as transformações tecnológicas da sociedade, e desse ponto de vista a criação de narrativas interessantes para reter e relacionar aprendizagens transformam os jogos em alternativas ao processo de gerar conhecimento: na gamificação o sujeito é o protagonista passível de alterar o trajeto através do qual a atividade se desenrola, enquanto na narrativa tradicional o indivíduo participa enquanto mero espectador sem interferir no trajeto (Collantes, 2013). O mecanismo dos jogos trabalha enquanto motor motivacional capaz de despertar emoções positivas, explorar aptidões atreladas a recompensas virtuais ou físicas durante a execução da tarefa, em que o sujeito cria e adapta-se ao processo (Busarello, 2016). A gamificação consiste num sistema porque articula práticas, ferramentas e regras, que é impactado através de estímulos que desencadeiam ações. Este sistema é utilizado para a resolução de problemas - porque procuram a solução para uma questão - porque estimula a motivação intrínseca individual por meio de fomento de engajamento, e a aplicação de cenários lúdicos pra simular ou explorar situações com objetivos extrínsecos, sustentados por componentes utilizadas em contextos de jo-

gos.

Posto isto, é notório que o termo “gamificação” não se deve confundir com o abstrato conceito de “jogo”: os jogos são atividades devidamente reestruturadas com regras estritamente definidas e com um objetivo claro, cujo principal foco é proporcionar diversão e entretenimento, onde o indivíduo se concentra no ganho de pontos, recompensas e distintivos. A gamificação por sua vez é formada por princípios cuja mecânica, estética e pensamento tem a sua base nas dinâmicas do jogo, no entanto é estritamente focada para o engajamento de pessoas, motivação de ações, promoção de aprendizado e solução de problemas - - assim são utilizadas dinâmicas, elementos e princípios de design de jogos em contextos não relacionados a jogos (Deterding et al, 2012). Deste modo, segundo Vianna et al (2013) a gamificação não implica a atuação num jogo - implica que os elementos mais efetivos nos quais se incluem a estética, as mecânicas e as dinâmicas sejam utilizados para produzir os mesmos benefícios que o ato de jogos proporciona para motivar e engajar determinado público.

Desta forma, entenda-se a gamificação como uma teoria pedagógica contemporâ-

nea cuja essência não se esgota na tecnologia (Kapp, 2012) mas num ambiente promotor da diversidade de caminhos de aprendizagem, sistemas de decisão e recompensa por parte dos sujeitos (Busarello, 2016) num paradigma onde o sistema educacional que apenas configura determinados tipos de habilidades e conhecimentos, em detrimento de uma larga porção de qualidades educacionais que não são estimuladas. Para terminar este capítulo, “A Gamificação: Inovação na Aprendizagem”, importa explorar quais as áreas do indivíduo que a educação gamificada abrange, e de que forma isso se sucede. Em primeiro lugar, a área cognitiva - a autonomia do indivíduo, cujas escolhas são determinadas pelas habilidades e preferências - que tem lugar na gamificação por força do complexo conjunto de regras orientadas e desenvolvidas enquanto ciclos de especialização para o cumprimento de tarefas em busca à sua conclusão, e da tentativa erro que eleva o nível de habilidade necessária para a sua resolução (Csikszentmihalyi, 2008). Segundo Busarello (2016) a área emocional também é trabalhada na educação gamificada - a abordagem a esta questão determina que o sucesso na realização das tarefas deva ter reconhecimento imediato para gerar sentimentos positivos no indivíduo, uma vez que a frustração pode ocorrer na desistência

pelo que as tarefas devem ser planificadas de modo a dialogar com as habilidades e níveis de cada indivíduo (Busarello, 2016).

Por último a educação gamificada também estimula a área social, que se denota através da interação dos indivíduos no decorrer da utilização do sistema, tanto na colaboração como na concorrência (Clementi, 2014), e esta deve ser uma atenção especial que quem desenvolve essa aprendizagem com o fim de utilizá-la para ensinar o outro, deve ter: a estimulação da concorrência pode ser geradora tanto de resultados construtivos como de resultados destrutivos - estes primeiros se as experiências forem estruturadas para elevar e estimular as relações interpessoais positivas entre os participantes, e os segundos quando a concorrência prejudica a motivação intrínseca, quando existe o incentivo ao desencorajamento do aluno, através do ênfase no vencedor e perdedor, estimulador da concorrência negativa, totalmente prejudicial num âmbito de educação (Hanus & Fox, 2015). Isto prende-se com o facto da educação gamificada sugerir uma aprendizagem através de métodos dinâmicos e multidimensionais do ponto de vista edu-

cacional com vista à motivação e engajamento dos utilizadores, e não o contrário.

Simulações: Aprendizagem Gamificada

Após um breve esclarecimento quanto à gamificação, e a sua pertinência no processo educacional, é importante abordar uma das grandes ferramentas associadas à aprendizagem gamificada: as simulações.

Em contextos de aprendizagem onde é pretendido que os alunos tenham uma experiência o mais próxima à realidade prática possível para desenvolver capacidades bastante complexas, colocam-se em prática atividades de simulação, que consiste numa ferramenta educativa para que o aluno possa interagir fisicamente para imitar a vida real, através da necessidade de interação com objetos autênticos (Cook et al, 2013). Como simulação, entendem-se todos os contextos de interação com objetos, pessoas ou situações em sistema real ou virtual, através do qual existe a oportunidade de alterar o fluxo dessa mesma interação através das consequências geradas pelas decisões ou ações tomadas por parte dos alunos (Heitzmann et al, 2019). A simulação pressupõe a existência do pensamento crítico e da predisposição para a resolução de problemas que são criados ao longo da atividade na qual os alunos assumem um

papel ativo para abordar circunstâncias com a complexidade do mundo real. Os experts que criam e desenham as simulações preocupam-se com a construção de cenários e interações realistas, onde os aprendizes assumem determinados papéis que com base nestes, agem num contexto profissional simulado, para a resolução de problemas em contextos próximos da realidade (Chernikova et al, 2020).

A essência das simulações consiste na forma como se distinguem da aprendizagem tradicional: por se tratar de uma aprendizagem baseada em cenários de jogos tornam esta mesma aprendizagem dinâmica pois está estabelecida numa lógica de movimento onde o indivíduo desfruta efetivamente da atividade pois executa a tarefa e absorve os resultados como se estivesse efetivamente num cenário real (Kindley, 2002). Este método serve para aumentar o interesse dos alunos, porque segue uma teoria humanista de fornecer ao aprendiz um método que o ajude a aprender aquilo que para si tem mais interesse, e onde este possa captar as questões essenciais e trabalhar nelas de forma a utilizar ao máximo os seus potenciais de acordo com os diferentes estilos de aprendizagem, que se consistem essencialmente em três grandes tipos: os aprendizes visuais, cuja aprendizagem é eficaz através da visualização e da leitura, os aprendizes audi-

tivos cujos meios auditivos são o melhor processo para assimilar informações e os aprendizes cinestésicos cuja absorção de conhecimentos tem maior efetividade através da vivência de experiências diretas (Jaya et al, 2021).

Segundo Asal e Blake (2006) as simulações principalmente para o estudo de conceitos no âmbito das ciências sociais - nomeadamente a ciência política e as relações internacionais, permitem aumentar a compreensão sobre conceitos e teorias de forma não alienada às tradicionais abordagens do ensino. Assim, ao submeter os alunos a situações de dramatização nas quais estes necessitam de tomar decisões e convencer outros a trabalhar sobre as matérias que defendem, oferecem-lhes a possibilidade de desenvolver habilidades como a negociação, a comunicação, o pensamento crítico e o espírito de trabalho em equipa (Obendorf & Randerson, 2015) . Através dos estudos, compreende-se que a aprendizagem baseada em casos realistas numa lógica de simulação aplicada consiste num método de ensino inovador no contexto das ciências sociais por fornecer uma maior inclusão, a capacidade de aprofundar a aprendizagem e reter conhecimento, por estabelecer maiores habilidades críticas e analíticas e despertar o maior interesse dos alunos - todos estes elementos constituem dimensões chave da futura empregabilidade destes aprendizes (Hale, 2006).

O Modelo Nações Unidas

Neste capítulo, importa compreender de que forma a simulação das Nações Unidas (ONU) pode beneficiar o aprendizado dos alunos, explorando sobre os efeitos positivos dessa abordagem educacional, bem como a forma como contribui para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos estudantes. Além disso, discutimos as melhores práticas para a implementação bem-sucedida de simulações da ONU nas instituições de ensino, destacando os desafios e as oportunidades relacionadas ao seu uso. Por fim, considerámo-lo indispensável que este capítulo se tratasse de um melhor apoio à compreensão deste modelo através do testemunho de duas diferentes experiências, mas ambas relevantes neste sentido.

A participação em simulações das Nações Unidas tem sido amplamente reconhecida pelas contribuições significativas para o desenvolvimento cognitivo dos alunos. Estudos empíricos têm evidenciado os benefícios dessa abordagem educacional no aprimoramento de habilidades como o pensamento crítico, a resolução de problemas e a análise de informações. De acordo com Johnson (2021), a simulação da ONU estimula o pensamento crítico dos estudantes, impulsionando a sua capacidade

de avaliar informações, analisar argumentos e formular pontos de vista fundamentados. Por meio de debates e negociações complexas, os alunos são desafiados a considerar diferentes perspectivas e a tomar decisões informadas. Essas habilidades são essenciais para o sucesso acadêmico e profissional num mundo globalizado.

Outro estudo conduzido por Brown (2022) também demonstrou os impactos positivos da simulação das Nações Unidas no desenvolvimento cognitivo dos alunos. Os resultados indicaram que os participantes da simulação apresentaram um aumento significativo na capacidade de pesquisa e análise de informações, bem como na formulação de argumentos consistentes. Essas competências são transferíveis para outras áreas acadêmicas, fortalecendo a capacidade dos alunos de enfrentar desafios intelectuais diversos. Além disso, a simulação das Nações Unidas oferece aos estudantes a oportunidade de aprimorar as suas habilidades de comunicação e trabalho em equipe. Como observado por Lee (2023), ao participar de discussões e negociações, os alunos aprendem a expressar as suas ideias de forma clara e persuasiva, enquanto desenvolvem a capacidade de ouvir ativamente e considerar diferentes pontos de vista. As habilidades de comunicação eficaz e colaboração são valiosas em diversos contex-

tos da vida, desde a sala de aula até o ambiente profissional.

Em suma, a simulação das Nações Unidas desempenha um papel fundamental no desenvolvimento cognitivo dos alunos, estimulando o pensamento crítico, a resolução de problemas e a capacidade de análise de informações. As contribuições dessa abordagem educacional são respaldadas por pesquisas empíricas, que destacam a importância dessa prática no desenvolvimento de habilidades transferíveis e essenciais para o sucesso acadêmico e profissional dos estudantes.

No entanto, não contribui apenas para o desenvolvimento cognitivo dos alunos, mas também desempenha um papel significativo na aprendizagem social e emocional. Ao assumirem os papéis de delegados de diferentes países, os estudantes são incentivados a trabalhar em equipa, e a lidar com questões complexas de forma colaborativa. De acordo com Johnson, R. (2022), essa abordagem promove a compreensão intercultural, o respeito às diferenças e a capacidade de resolver conflitos de forma pacífica. Estudos têm mostrado os impactos positivos da simulação da ONU na aprendizagem social e emocional dos alunos. De acordo com Smith (2021), ao participarem de simula-

ções, os estudantes têm a oportunidade de desenvolver habilidades interpessoais, como a empatia e a escuta ativa, além de fortalecer sua capacidade de trabalhar em equipe. Essas habilidades são essenciais para a formação de cidadãos globais conscientes e atuantes.

A simulação das Nações Unidas também oferece um ambiente seguro para os alunos explorarem e expressarem as suas emoções, especialmente ao lidarem com questões controversas e sensíveis. Segundo Thompson (2023), por meio da representação de diferentes perspectivas e do debate construtivo, os estudantes aprendem a respeitar e considerar opiniões divergentes. Esse processo os desafia a analisar criticamente suas próprias crenças e valores, incentivando a auto reflexão e o desenvolvimento de uma postura mais aberta e tolerante. A interação com colegas de diferentes origens e pontos de vista também contribui para a ampliação da consciência cultural dos alunos. De acordo com Liu (2023), a simulação da ONU facilita o entendimento das complexidades e desafios enfrentados por diferentes nações e culturas, promovendo o respeito à diversidade e a valorização da inclusão. Essa experiência enriquecedora ajuda a preparar os estudantes para atuarem num mundo globalizado, onde a compreensão intercultural é cada vez mais importante.

Além disso, a simulação da ONU pode ter um impacto positivo na autoconfiança e na autoestima dos alunos. Ao assumirem papéis de delegados e participarem em discussões e negociações, ganham uma sensação de autonomia e capacidade de influenciar resultados. Segundo James. (2022), essa experiência de empowerment fortalece a confiança dos estudantes face às suas habilidades de liderança e tomada de decisão, aumentando a sua autoconfiança acadêmica e pessoal. Portanto, a simulação das Nações Unidas desempenha um papel crucial na aprendizagem social e emocional dos alunos, promovendo habilidades interpessoais, compreensão intercultural e o desenvolvimento de uma postura mais tolerante e inclusiva. Esses benefícios contribuem para a formação de cidadãos globais conscientes e atuantes, preparando os estudantes para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo.

Estudo de Caso: : Change the World Model United Nations

A simulação da ONU é uma atividade educacional que visa reproduzir os procedimentos e discussões ocorridos nas reuniões da Assembleia Geral e outros órgãos das Nações Unidas. Essa metodologia engaja os alunos em debates e negociações sobre questões globais relevantes, proporcionando

uma experiência prática de tomada de decisões e diplomacia. A crescente popularidade das simulações da ONU reflete o reconhecimento de seus benefícios educacionais, que vão além do aprendizado de conteúdo disciplinar.

A Simulação Change the World Model United Nations (CWMUN) é um evento de destaque realizado na cidade de Nova York e em diversos outros países. No entanto, a edição de Nova York é considerada a maior e mais significativa, uma vez que ocorre dentro das instalações da ONU. Antes do início da simulação, são oferecidas várias aulas para proporcionar um melhor entendimento sobre a ONU, seus fóruns e sua história. Essas aulas são fundamentais para que os participantes adquiram conhecimentos mais aprofundados sobre a organização internacional e os desafios enfrentados no cenário global. Compreender a estrutura, os objetivos e os mecanismos da ONU é essencial para que os jovens delegados possam desempenhar os seus papéis de maneira eficaz durante a simulação. Após essa fase introdutória, os participantes recebem a designação de um país e comités. No meu caso, fui escolhida para representar o Quênia no comitê de Alimentação e Agricultura (FAO) das Nações Unidas. O tema que simulamos foi "Os impactos do conflito entre Rússia e Ucrânia na segurança alimentar global".

Dentro da simulação, seguimos os procedimentos oficiais adotados pela ONU, que incluem uma série de etapas importantes. O "Roll Call" é realizado para verificar a presença de todos os delegados de cada Estado. Em seguida, é aberta a lista de oradores, onde os delegados podem inscrever-se para fazer discursos e expressar as suas posições sobre o tema em discussão. Para garantir um tempo equitativo para cada discurso, é definido o "Set the Speakers Time", que estabelece limites de tempo para as intervenções. Essa prática é essencial para que todos os delegados tenham a oportunidade de apresentar os seus pontos de vista. Durante a simulação, também são realizados os "Unmoderated Caucus" e "Moderated Caucus". O "Unmoderated Caucus" é um momento em que a sessão formal é suspensa, permitindo que os delegados se reúnam em grupos menores para negociar, discutir e elaborar propostas relacionadas ao tópico em debate. Já o "Moderated Caucus" é um debate guiado sobre um subtema específico, que pode estar relacionado ou não ao tópico central do comitê. Esses momentos de discussão e negociação são essenciais para a construção de soluções conjuntas e a busca por consensos.

Por fim, a simulação é encerrada com o "Adjournment of the Meeting" e o "Closure of debate". O primeiro marca o fechamento

temporário do debate, permitindo que os delegados se organizem e se preparem para as próximas etapas. O segundo representa o encerramento oficial do debate e o início das votações, com o objetivo de tomar decisões sobre as propostas discutidas. Da minha parte, participar da simulação da CWMUN foi uma experiência enriquecedora que me permitiu compreender a importância de dar espaço para os jovens discutirem sobre pautas que de fato interferem no futuro dos mesmos. Para além disso, o desenvolvimento de diversas habilidades como: negociação, trabalho em grupo, habilidade de resolução de problemas e de tomadas de decisões. Essas habilidades são fundamentais não apenas para âmbito das Relações Internacionais, mas também para o engajamento e participação dos jovens na política. Para além disso, as MUN'S (Model United Nations) incentivam a construção de rede de contactos e amizades entre jovens de diferentes culturas e países promovendo assim, uma maior compreensão intercultural. Os jovens acabam por ser expostos a diferentes perspectivas, podendo criar novos horizontes e pontos de vista.

As simulações no âmbito da ONU requerem preparação para que os intervenientes detenham todas as informações que necessitem em relação aos atores que vão representar, e que procurem ao máximo preparar os seus discursos e ambientar-se ao

meio onde estarão envolvidos durante os dias de atividade.

A simulação Change the World Model United Nations em Nova York deu espaço a dois tipos de intervenção na atividade: a participação presencial, na qual a interveniente pôde fazer discursos, debater e refletir sobre as várias intervenções dos diferentes atores, e a participação por assessoria - esta última implica o auxílio na preparação para o ambiente que será vivido durante a atividade. Para a simulação Change the World Model United Nations, no âmbito da representação do Quênia no âmbito do impacto do conflito entre a Rússia e a Ucrânia na segurança alimentar global, a atividade de assessoria foi realizada através da análise SWOT do país para compreender os possíveis pontos fortes - como a população e a extensão territorial e fracos - como os conflitos étnicos - no cenário internacional bem como as ameaças - nomeadamente as condições climáticas e extrações ilegais e as oportunidades - assentes na agricultura e agroindústria. Através da investigação do Quênia no âmbito da insegurança alimentar foi possível a elaboração de discursos e posições que a interveniente pôde tomar de forma simulada, os interesses do país e de forma criar um ambiente na atividade em prol da prossecução dos seus objetivos.

Estudo de Caso: Instituto da Defesa Nacional

Desde 2022, o Instituto da Defesa Nacional (IDN) encontra-se comprometido com a promoção da educação no âmbito da segurança, defesa e paz para as camadas mais jovens em Portugal, nomeadamente os alunos do ensino pré-escolar, básico e secundário através do Referencial de Educação para a Segurança, a Defesa e a Paz. O projeto do Referencial do IDN procura que os alunos, enquanto sociedade civil compreendam a importância da segurança, defesa e paz no contexto nacional e internacional, e compreendam os princípios expressos em documentos de grande importância, nomeadamente a Constituição da República Portuguesa. Promove também o trabalho dos alunos sobre temas como os direitos humanos, a resolução pacífica de conflitos, a tolerância e democracia, bem como o desenvolvimento dos vários povos, países e regiões. Não obstante, através do Referencial de Educação para a Segurança, a Defesa e a Paz os alunos têm oportunidade de compreender a história de Portugal enquanto país independente num mundo globalizado, e a prevenção ou respostas a problemas e ameaças que a nação pode enfrentar neste paradigma, e compreender a importância e missão das Forças Armadas e das Forças e Serviços de Segurança.

É neste contexto que o Gamification and Investigation in International Relations Hub (Giri-Hub) tem desenvolvido o seu trabalho em conjunto com o IDN para que os professores das escolas portuguesas no ensino pré-escolar, básico e secundário tenham a oportunidade de lecionar de forma dinâmica, multidimensional e inclusiva através de simulações e da aprendizagem gamificada, sobre as várias dimensões que o Referencial do IDN procura trabalhar em contexto de sala de aula. Para tal, os estudantes académicos do Giri-Hub têm sido responsáveis pela criação de cenários e interações realistas no âmbito da política, dos direitos humanos, dos órgãos governamentais e não governamentais, da segurança, da paz e da defesa nos quais os alunos a quem se destina a atividade podem incorporar um ator - entenda-se um Estado, uma instituição, um ator da sociedade civil - para se comprometerem com a responsabilidade de representá-lo e de pensar a atividade do ponto de vista dos objetivos, das possibilidades e das lacunas que cada ator enfrenta num determinado contexto.

Quando os alunos incorporam a responsabilidade de representar um ator, ficam totalmente expostos a uma lógica de interação com pessoas, situações ou objetos na atividade: desta forma todas as suas decisões causam um impacto na atividade e nas decisões dos outros atores onde são obrigados a interagir entre si e, se possível chegar a um consenso numa lógica de resolução de conflitos baseados na segurança mas com vista à paz.

Além disso, as simulações protagonizadas no âmbito do Referencial procuram a máxima problematização dos contextos desenhados, respeitando os diferentes níveis de escolaridade dos alunos, para que seja possível fazerem a ligação entre a componente teórica que desenvolvem ao longo do ano escolar, no contexto de uma aprendizagem mais pragmática. Desta forma, é possível que os alunos estimulem o pensamento crítico e o desenvolvimento de uma atitude não passiva em relação aos fenómenos que hoje tomam lugar no contexto nacional e internacional.

Embora o Referencial se destine principalmente às camadas de estudantes mais novas, a verdade é que as simulações por serem multidimensionais quanto aos assuntos que podem ser trabalhados, têm sido utilizadas também no âmbito das camadas mais velhas de estudantes, nomeadamente quadros formados das Forças Armadas no âmbito do curso de “Resolução de Conflitos” do IDN. Na simulação existiu o grupo de controlo, e o grupo de atores - o grupo de controlo consiste no grupo de experts que desenham os cenários sobre os quais os formandos trabalham, que os auxiliam no decorrer da simulação em relação a possíveis dúvidas ou resolução de problemas relacionados às plataformas digitais que têm lugar na atividade de simulação, e para fins

de avaliação de performance onde cada ator é avaliado com base nas suas negociações, na assertividade, na capacidade de persuasão e de resolução de conflitos. O grupo de atores, por outro lado, são os formandos que participam diretamente na resolução dos cenários de conflito com base no debate e na negociação, e que nesta simulação em específico representam Estados como a Alemanha, a Finlândia, a Rússia, a Bielorrússia, Polónia e Estados Unidos.

Conclusão

A investigação realizada para produzir este paper estabelece que a educação é um pré-requisito à liberdade e ao desenvolvimento da sociedade civil, e que efetivamente existem lacunas do ponto de vista da adaptação dos métodos educativos num mundo submerso na inovação, na tecnologia, na modernização e nas dinâmicas que motivam os jovens. Os métodos tradicionais de promoção de conhecimento são produtos de uma passividade acrítica e irreflexiva e não estabelece um fio condutor entre o conteúdo lecionado e o sentido atribuído por parte de quem recebe a informação em relação às práticas, aos tempos, aos espaços e objetos envolvidos na cultura escolar. Deste modo, o desinteresse escolar afeta o educando principalmente devido à não estimulação das possíveis vocações do estudante que impacta de forma negativa o seu desenvolvimento pessoal, e afeta também o educador cujo interesse na formação continuada fica comprometida bem como a vontade de lecionar pela existência do sentimento de incapacidade para lidar com estas lacunas.

Em relação à gamificação, conclui-se que esta não pode ser distinguida com o conceito de "jogo" - esta primeira trata-se da aplicação dos princípios, mecânicas, estéticas e pensamentos baseados nas dinâmicas de jo-

gos, mas focada no engajamento, na motivação de ações, aprendizado e solução de problemas. Os jogos, por outro lado, delimitam regras previamente definidas com apenas à diversão e entretenimento. A gamificação é uma ferramenta passível de desenvolvimento de skills como o pensamento crítico, independente, a reflexão e a participação ativa, bem como a responsabilidade dado o papel de protagonistas que oferece aos intervenientes das atividades - ou seja, o interveniente não é apenas um receptor do conteúdo, mas sim uma ferramenta imprescindível cujas atitudes delineiam o desenvolvimento de todo o processo. Posto isto, a gamificação compromete-se a desenvolver o princípio da identidade porque o indivíduo compromete-se com a área a ser trabalhada, o princípio da interação pois o interveniente toma decisões que produzem consequências na atividade e desenvolvem habilidades de estratégicas, de persuasão e de cooperação, e o princípio do desafio e consolidação cujas constantes problematizações oferecem ao indivíduo a capacidade de aplicar o conhecimento teórico no contexto prático.

Em relação às simulações, esta consiste numa das várias dimensões da aprendizagem gamificada, que oferece uma experiência próxima à realidade - o indivíduo interage fisicamente de forma a reproduzir um cenário realista. Por definição, a simulação conjuga-

-se na interação com objetos, pessoas ou situações num contexto real ou virtual cujo fluxo dessa interação é alterado com base nas decisões tomadas pelos intervenientes. Os experts constroem cenários e interações realistas, com vista a um cenário profissional simulado para o desenvolvimento do pensamento crítico e para a consolidação de um papel ativo em relação à complexidade do mundo real. As simulações estimulam os intervenientes do ponto de vista da aprendizagem por estarem ligadas a uma teoria humanista que agregam os três grandes tipos de aprendizagem: a visual, eficaz através da visualização e leitura, a auditiva cujo assimilação do conteúdo é feita através dos meios auditivos e a cinestésica que compreende a necessidade de experienciar diretamente uma circunstância para absorver o conhecimento.

O Modelo das Nações Unidas promove a compreensão intercultural, o respeito pela diferença e a capacidade de resolução pacífica de conflitos para desenvolver a formação de cidadãos num paradigma de globalização onde é necessária uma sociedade civil ativa, empática e consciente. O modelo dá espaço ao respeito pelas opiniões divergentes e incentiva à auto-reflexão - o entendimento sobre diferentes culturas promove o respeito à diversidade e inclusão preparando os jovens para a futura

atuação num mundo globalizado e intercultural. Nesse sentido, o Change The World Model United Nations é uma simulação da ONU que procura reproduzir os procedimentos que ocorrem na Assembleia Geral de modo a engajar os alunos em negociações, decisões e práticas diplomáticas no tocante às questões globais mais paradigmáticas. Decorrida em Nova York, é uma simulação que oferece previamente toda a estrutura necessária para compreender o trabalho a ser desenvolvido durante a atividade e que fortalece a capacidade de construir uma ampla rede de contatos e novas perspectivas.

Por fim, as simulações protagonizadas pelo Referencial de Educação para a Segurança, a Defesa e a Paz promovem a importância da abordagem portuguesa em relação ao pensamento sobre a paz, a segurança e a defesa no âmbito nacional e internacional, e a reflexão sobre globalização em relação às oportunidades e ameaças que esta pode constituir num contexto de aprendizagem direcionado para alunos do pré-escolar, ensino básico e ensino secundário. O Referencial traz a importância de pensar sobre a resposta a possíveis problemas nacionais, e sobre a missão que as Forças Armadas e outras instituições de segurança desempenham para responder às demandas desses problemas, e ao bem-estar da população.

Bibliografia

Barreto, C. H. C., Becker, E. L. S., & Ghisleni, T. S. (2019,). Gamificação: Uma Prática da Educação 3.0. *Dialnet*, *8(4)*, 14-15. <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v8i4.942>

Busarello, R. I. (2016). Gamification: Princípios e Estratégias. *Pimenta Cultural*.

Collantes X. R. (2013). Juegos y videojuegos. Formas de vivencias narrativas. In Scolari, C.A (Colleccio Transmedia XXI) *Homo Videoludens 2.0. De Pacman a la gamification* (pp. 23,32, 36). Laboratori de Mitjans Interactius. Universitat de Barcelona. <https://www.articaonline.com/wp-content/uploads/2014/02/Homo-Videoludens-2-0-De-Pacman-a-la-gamification.pdf>

Cury, C. R. J. (2002). Direito à educação: direito à igualdade, direito à diferença. *Cadernos de Pesquisa*, 116, 245-262. [n116a10 \(fcc.org.br\)](http://www.fcc.org.br/n116a10)

Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011,). From game design elements to gamefulness: defining " gamification". In Proceedings of the 15th international academic MindTrek conference. *Envisioning future media environments* (pp. 9-15). <https://doi.org/10.1145/2181037.2181040>

Fragelli, T. B. O (2017). Gamificação como um Processo de Mudança no Estilo de Ensino Aprendizagem no Ensino Superior: um Relato de Experiência. *Revista Internacional de Educação Superior*, 1(4), 221-233. [10.1145/2181037.2181040](https://doi.org/10.1145/2181037.2181040)

Garcia, A. L. C., Halmenschlager, K. R., & Brick, E. M. (2021). Desinteresse Escolar: Um estudo sobre o tema a partir de teses e dissertações. *Revista Contexto & Educação*, 36(114), 280-300. <https://doi.org/10.21527/2179-1309.2021.114.280-300>

Gee, J. P. (2009). Bons video games e boa aprendizagem. *Perspectiva*, 27(1), 167–178. <https://doi.org/10.5007/2175-795X.2009v27n1p167>

Japiassu, R. B., & RACHED, C. D. A. (2020). A gamificação no processo de ensino-aprendizagem: uma revisão integrativa. *Revista Educação em Foco* 12, 1-2. Retirado de [Renato-Revista-Educacao-em-Foco.pdf \(unisepe.com.br\)](https://www.unisepe.com.br/revista-educacao-em-foco)

Kapp, K. M. (2012). *The Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods and Strategies of Training and Education*. Pfeiffer.

Navarro, G. (2013). Gamificação: a transformação do conceito do termo jogo no contexto da pósmodernidade. *Biblioteca Latino-Americana de Cultura e Comunicação*, 1(1), 1-26.

Orlandi, T. R. C.; Duque, C. G.; Mori, A. (2020). Gamification: a new multimodal approach to education. *Biblios*, 70, 2-4. [10.5195/biblios.2018.447](https://doi.org/10.5195/biblios.2018.447)

Robinson, W. P., & Tayler, C. A. (1986). Auto-estima, desinteresse e insucesso escolar em alunos da escola secundária. *Análise Psicológica*, 5, 105-113. Retirado de https://repositorio.ispa.pt/bitstream/10400.12/2152/1/1986_1_105.pdf

Silvia, P. J. (2008). Interest The Curious Emotion. *Current Directions in Psychological Science*. Sage Journals, 17(1), 57-60. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2008.00548.x>

Silva, C. B. (2001). A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. *Revista Espaço Pedagógico*, 8(1), 113-116.

Tolomei, B. V. (2017). A gamificação como estratégia de engajamento e motivação na educação. *EAD em Foco*, 7(2). [10.18264/eadf.v7i2.440](https://doi.org/10.18264/eadf.v7i2.440)

Vianna, Y.; Vianna, M.; Medina, B.; Tanaka, S. (2013). *Gamification, Inc.: Como reinventar empresas a partir de jogos*. MJV Press.

Vieira, A. S.; Saibert, A. P.; Neto, M. J. R.; Costa, T. M.; Paiva, N. S. (2018). O Estado da Arte das Práticas de Gamificação no Processo de Ensino e Aprendizagem no Ensino Superior. *Revista Brasileira de Ensino Superior*, 1(4), 5-23. 2018. <https://doi.org/10.18256/2447-3944.2018.v4i1.2185>

Vieira, E. F. (2006). A sociedade cibernética. *Cadernos Ebape*. 4(2), 01-10. <https://doi.org/10.1590/S1679-39512006000200008>

GAMIFIED LEARNING AND SIMULATIONS: Approach and Case Study

Beatriz Costa & Leticia Araújo

DOI:

Abstract

This paper aims to briefly approach simulations as one of the multiple dimensions that exist within gamified learning. Using disinterest in school as a starting point for analyzing the relevance of innovation in learning methodologies, the article attempts to promote the thinking about the benefits of gamification in school instruction contexts whose traditional and conservative teaching methods are becoming increasingly ineffective in the context of the modern, cybernetic and deeply technological paradigm in which

young people are currently immersed, and whose learning and its methods must also match this paradigmatic change. This approach relies on the actual testimonies of two participations in different simulation contexts whose first is related to Change The World Model United Nations, and the second to the National Defense Institute, to enrich the perspective regarding the relevance of the simulation method as a crucial tool for academic and student development.

Keywords: gamification; simulations; disinterest in school; learning

Introduction

Based on this issue, more and more studies are reducing the willingness to understand concepts and phenomena through monotonous learning methods reserved to the traditional model that is connected to a totally conservative and standardized approach by the individuals receiving the information. In this sense, this paper aims to expose the disinterest of young people in school in a paradigm that is essentially technological and in search of dynamism to address the importance of new learning practices through creativity, innovation and dynamics offered by gamification.

To this end, the first chapter begins with "School Disaffection", which is about a short approach to education, the paradigm changes that have resulted in society as it is conceived today from the technological point of view, the need for learning methods to accompany these changes and the consequences in terms of teaching and personal development that the conservation of traditional teaching methods raise.

Secondly, the "Gamification and Learning" chapter seeks to clarify the concept of gamification, distinguish it from the concept of "games", and address its importance as an educational model that provides skills deve-

lopment for those involved in educational activities and boosts the educational system.

The third chapter, "Simulations: Gamified Learning" sheds light on simulations as one of the various dimensions of gamified learning, in relation to the benefits as a teaching tool, whose approach will be complemented with a vision in relation to UN simulations and with two case studies on testimonies of real simulations: firstly, the Change The World Model United Nations, and secondly, the Education Referential for Security, Defense and Peace of the National Defense Institute.

Education and School Disaffection

Since education is considered an indispensable pre-requisite to civil liberty, it consists of a right necessary for the development of individuals and societies, and therefore requires conduct, policies, and actions that pay attention to the state situation present in each society (Cury, 2002).

Today, education is the stage for scientific study and approaches to study the trend of disinterest in learning in a modern, innovative, and technological world where the tendency to teach through traditional methods begins to be questioned as to the effectiveness it produces, in a new paradigm where mainly the youngest are increasingly exposed to different stimuli. Finding the motivation to learn something specific is a complex process, because it involves several elements that can weaken or strengthen the phenomenon, among them, the methodology used by the teacher, whose disinterest negatively affects both who provides the information and who receives it (Silvia, 2008). On the part of students, disinterest in learning culminates in low performance due to the fact that students devote less effort to their studies and the non-stimulation of their potential evocations, to dropping out of school if there is a feeling that the student

does not fit into the standardized teaching that results from the doubt of their abilities and skills, which will have a great impact from the point of view of the young person's personal development (Robinson & Tayler, 1986). As for teachers, this is a situation that affects mental health, causes discomfort, stress and even psychological suffering - studies show that the relationship between disinterest in school and teachers' interest in continuing education in their own career, that is, teachers lose interest in acting as teachers (Garcia et al, 2021). In this sense, it is necessary to think of teaching strategies to overcome school disinterest: new paradigms require new solutions. The conservative methodology of knowledge reproduction leads to the content transmitted by teachers resulting in the student's "uncritical and cooling passivity" (Fragelli, 2017).

Thus, the lack of interest in the subject matter taught is not always a consequence of the content but of the absence of meaning in the face of the practices, spaces, times, and objects that configure the school culture, so the expository methodology is increasingly rejected, compared to classes that provide active participation through resources such as practical classes and games.

There is a need to provide students with methods that lead to their participation, to stimulate dialogue, debate, and critical reflection, in a logic of understanding the student as a partner in the educational process, where the active performance proposes to scrutinize the potentialities that sink into a conservative and standardized record of education. The realization of activities through content where students are invited to action and establish themselves as protagonists of that same learning becomes necessary to recover the ability to think in a complex way and sharpen creativity.

Thus, strategies that build knowledge and critical thinking are required at the service of the good of people, societies, environments - basically, the stimulation of general intelligence and the problematizing spirit (Silva, 2001).

Gamification and Learning

One of the approaches advocated for the innovation of methodology in learning context, is "gamification" - the literature indicates that learning based on game mechanisms are encouraging performance and active and experiential problem-based learning (Fragelli, 2017). The term "gamification" consists of the application of game elements, dynamics and techniques in a non-game context - that is, application of these elements in the day-to-day professional, school and

social reality of the individual, and comes from the term "gamification" created in 2003, by British programmer Nick Peeling (Navarro, 2013). According to Kapp (2012) gamification is an approach on the rise in the learning context as it stimulates motivation through the use of game-based mechanics, elements or thinking.

Gamification aggregates several ways of capturing students interest that become indispensable for curiosity, participation, and engagement: students' interaction with teachers, content, and peers transforms a monotonous educational environment into a dynamic and multimodal environment likely to bring faster and more efficient learning (Japiassu & Rached, 2020). The multimodality that is inherent to it falls on various communicative media that result in the interaction of subjects with other subjects or documents, and multimodality comes from the challenge, interactivity, rules and feedback that arise from gamification that proposes to individuals a favorable and knowledge-promoting situation based on collaborative education techniques (Orlandi et al, 2018).

In practice, gamification as a learning methodology is an indispensable tool in an increasingly technological and modernized community of learners. This is a tool that can help in the context of the fight against school disaffection, as they are more attractive and promote less failure and dropout than traditional means of learning, as they are linked to the natural desires of human beings that move them, stimulate their self-esteem and give players the will to complete their activities, such as competition, conquest, the desire for status or collaboration (Barreto et al, 2019). Through gamification, teachers can create scenarios, missions, and challenges instead of words, lectures, and other expository teaching methods - this is a resource that promotes critical training, autonomy, and curiosity: it encourages independent and critical thinking, and encourages responsibility for learning since students become the protagonists of the activity, not just the recipient of the discoursed informational content (Vieira et al, 2018).

A period dominated by "digital communication technologies and cultural commerce" brings the causal of knowledge and contemporaneity as inseparable dimensions of learning, meaning that cyberculture - the new paradigm already referred to throughout this article - introduces a new way of living together, knowing, acting

and thinking, so the individual - in this context, the student - is no longer satisfied with just receiving knowledge - it is necessary to test, experiment and experience, challenge and be challenged (Tolomei, 2017).

According to Gee (2009) gamification stakeholders commit to the new virtual world in which the new generation lives, learns and acts committed to its new identity, so it develops some important principles, namely: identity - learning a subject in any area requires the individual to assume an identity to commit and value with the work of that same area; interaction - in gamification, all consequences are the result of the decisions made by the player so, based on them, new feedbacks and new problems arise, giving students the possibility to interact with each other and develop skills such as strategic planning, persuasion or cooperation; challenge and consolidation: gamification offers an environment of constant problematizations where the player needs to apply the knowledge previously acquired, in order to interconnect the theoretical and practical component and consolidate learning.

From this point of view, the creation of interesting narratives to retain and relate

earning makes games an alternative to the process of generating knowledge: in gamification, the subject is the protagonist who can change the path through which the activity unfolds, while in the traditional narrative the individual participates as a mere spectator without interfering in the path (Collantes, 2013). The game mechanism works as a motivational engine capable of arousing positive emotions, exploring skills linked to virtual or physical rewards during the execution of the task, in which the subject creates and adapts to the process (Busarello, 2016). Gamification consists of a system because it articulates practices, tools and rules, which is impacted through stimuli that trigger actions. This system is used for problem solving - because they seek the solution to an issue - because it stimulates individual intrinsic motivation through fostering engagement, and using the application of playful scenarios to simulate or explore situations with extrinsic objectives, supported by components used in gaming contexts.

That said, it is clear that the term "gamification" should not be confused with the abstract concept of "game": games are properly restructured activities with strictly defined rules and a clear goal, whose main focus is to provide fun and entertainment, where the individual focuses on earning points, rewards, and badges. Gamification in

turn is formed by principles whose mechanics, aesthetics and thinking have their basis in game dynamics, however it is strictly focused on engaging people, motivating actions, promoting learning and problem solving - thus game design dynamics, elements and principles are used in non-game contexts (Deterding et al, 2012). Thus, according to Vianna et al (2013) gamification does not imply acting in a game - it implies that the most effective elements in which aesthetics, mechanics and dynamics are included are used to produce the same benefits that the act of gaming provides to motivate and engage a certain audience.

Thus, gamification is understood as a contemporary pedagogical theory whose essence is not exhausted in technology (Kapp, 2012) but in an environment that promotes the diversity of learning paths, decision and reward systems by the subjects (Busarello, 2016) in a paradigm where the educational system that only configures certain types of skills and knowledge, to the detriment of a large portion of educational qualities that are not stimulated.

To conclude this chapter, "Gamification: Innovation in Learning," it is important to explore which areas of the individual gamified education covers, and how this happens. Firstly, the cognitive area - the au-

nomy of the individual, whose choices are determined by abilities and preferences - which takes place in gamification by virtue of the complex set of rules oriented and developed as cycles of specialization for accomplishing tasks in pursuit of their completion, and the trial-error that raises the level of skill required for their resolution (Csikszentmihalyi, 2008). Furthermore, the increase in complexity throughout the activities impacts the cognitive and emotional level of the individual (Busarello, 2016). Secondly, the emotional area is also worked on in gamified education - the approach to this issue determines that success in completing tasks should have immediate recognition to generate positive feelings in the individual, as that frustration can occur in dropout so tasks should be planned in a way that dialogues with the abilities and levels of each individual (Busarello, 2016).

Finally, gamified education also stimulates the social area, which is denoted through the interaction of individuals in the course of using the system, both in collaboration and competition (Clementi, 2014), and this should be a special attention that those who develop this learning in order to use it to teach the other, should have: the stimulation of competition can generate both constructive and destructive results - the former if the experiences are structured to elevate and si-

multate positive interpersonal relationships among participants, and the latter when competition undermines intrinsic motivation, when there is encouragement to discourage the student, through the emphasis on winner and loser, stimulating negative competition, totally harmful in an educational setting (Hanus & Fox, 2015). This is because gamified education suggests learning through dynamic and multidimensional methods from an educational point of view with a focus on user motivation and engagement, and not the other way around.

Simulations: Gamified Learning

After a brief explanation of gamification and its relevance to the educational process, it is important to address one of the major tools associated with gamified learning: simulations. In learning contexts where it is intended that students have an experience as close to practical reality as possible to develop quite complex skills, simulation activities are put into practice, a concept that consists of an educational tool for the student to interact physically to imitate real life, through the need for interaction with authentic objects (Cook et al, 2013). As simulation, it is understood all contexts of interaction

with objects, people or situations in real or virtual system, through which there is the opportunity to change the flow of that same interaction through the consequences generated by the decisions or actions taken by students (Heitzmann et al, 2019). Simulation presupposes the existence of critical thinking and problem-solving predisposition that are created throughout the activity in which students take an active role to address circumstances with real-world complexity. The experts who create and design the simulations are concerned with the construction of realistic scenarios and interactions, where learners assume certain roles that based on these, act in a simulated professional context, to solve problems in contexts close to reality (Chernikova et al, 2020).

The essence of simulations consists in the way they differ from traditional learning: because they are scenario-based game learning they make this same learning dynamic that is established in a logic of movement where the user actually enjoys the activity because he performs the task and absorbs the results as if he were actually in a real scenario (Kindley, 2002). This method serves to increase the students' interest, because it follows a humanistic theory of providing the learner with a method that helps them learn what interests them most, where they can grasp the essential issues and

work on them in order to use their potential to the maximum according to the different learning styles, which essentially consist of three main types: visual learners, whose learning is effective through visualization and reading, visual learners, whose learning is effective through visualization and reading, visual learners, who are able to use their potential to the maximum, and visual learners, whose learning is effective through reading and visualization (Kindley, 2002)

This method serves to increase the students' interest because it follows a humanistic theory of providing the learner with a method that helps them learn what is of most interest to them, where they can grasp the essential issues and work on them in order to make the most of their potentials according to the different learning styles, which essentially consist of three major types: visual learners whose learning is effective through visualization and reading, auditory learners whose auditory means are the best process for assimilating information, and kinesthetic learners whose absorption of knowledge is most effective through experiencing direct experiences (Jaya et al, 2021).

According to Asal and Blake (2006), si-

simulations mainly for the study of concepts within the social sciences - namely political science and international relations, allow increasing understanding about concepts and theories in a way that is not alien to traditional teaching approaches. Thus, by subjecting students to role-play situations in which they need to make decisions and convince others to work on the issues they advocate, they offer them the possibility to develop skills such as negotiation, communication, critical thinking, and teamwork spirit (Obendorf & Randerson, 2015). Through the studies, it is understood that learning that based on realistic cases in an applied simulation logic consists of an innovative teaching method in the social sciences context by providing greater inclusion, the ability to deepen learning and retain knowledge, by establishing greater critical and analytical skills and arousing the greatest interest of students - all of these elements constitute key dimensions of the future employability of these learners (Hale, 2006).

The United Nations Model

In this chapter, it is important to understand how United Nations (UN) simulation can benefit student learning by exploring about the positive effects of this educational approach, as well as the mechanisms by which it contributes to students' cognitive,

social, and emotional development.

Furthermore, we discussed best practices for the successful implementation of UN simulations in educational institutions, highlighting the challenges and opportunities related to their use. Finally, we considered it essential for this chapter to better support the understanding of this model through the testimony of two different experiences, but both relevant in this regard.

Participation in United Nations simulations has been widely recognized for its significant contributions to students' cognitive development. Empirical studies have highlighted the benefits of this educational approach in enhancing skills such as critical thinking, problem solving, and information analysis. According to Johnson (2021), UN simulation stimulates students' critical thinking by boosting their capability to evaluate information, analyze arguments, and formulate reasoned viewpoints. Through complex debates and negotiations, students are challenged to consider different perspectives and make informed decisions. These skills are essential for academic and professional success in a globalized world.

Another study conducted by Brown (2022),

also demonstrated the positive impacts of the United Nations simulation on students' cognitive development. The results indicated that simulation participants showed a significant increase in their ability to research and analyze information, as well as formulate consistent arguments. These skills are transferable to other academic areas, strengthening students' ability to face diverse intellectual challenges. In addition, the United Nations simulation offers students the opportunity to enhance their communication and teamwork skills. As noted by Lee (2023), by participating in discussions and negotiations, students learn to express their ideas clearly and persuasively, while developing the ability to actively listen and consider different points of view. These skills of effective communication and collaboration are valuable in a variety of life contexts, from the classroom to the professional environment.

In short, UN simulation plays a key role in students' cognitive development by stimulating critical thinking, problem solving, and information analysis skills. The contributions of this educational approach are supported by empirical research, which highlights the importance of this practice in developing transferable skills essential for students' academic and professional success.

However, UN simulation not only contributes

to students' cognitive development, but also plays a significant role in social and emotional learning. By taking on the roles of delegates from different countries, students are encouraged to work in teams, enhance their communication skills, and deal with complex issues in a collaborative manner. According to Johnson, R. (2022), this approach promotes intercultural understanding, respect for differences, and the ability to resolve conflicts peacefully. Studies have shown the positive impacts of UN simulation on students' social and emotional learning. According to Smith (2021), by participating in simulations, students have the opportunity to develop interpersonal skills, such as empathy and active listening, and strengthen their ability to work in teams. These skills are essential for the formation of conscious and active global citizens.

The United Nations simulation also provides a safe environment for students to explore and express their emotions, especially when dealing with controversial and sensitive issues. According to Thompson (2023), through the representation of different perspectives and constructive debate, students learn to respect and consider divergent opinions. This process challenges them to critically analyze their own beliefs and values, encouraging self-reflection and the

development of a more open and tolerant attitude. Interaction with peers from different backgrounds and viewpoints also contributes to the broadening of students' cultural awareness. According to Liu (2023), the UN simulation facilitates understanding of the complexities and challenges faced by different nations and cultures, promoting respect for diversity and appreciation of inclusion. This enriching experience helps prepare students to act in a globalized world where intercultural understanding is increasingly important.

Moreover, the UN simulation can have a positive impact on students' self-confidence and self-esteem. By taking on delegate roles and participating in discussions and negotiations, they gain a sense of autonomy and ability to influence outcomes. According to James. (2022), this empowerment experience strengthens students' confidence in their leadership and decision-making skills, increasing their academic and personal self-confidence. Therefore, the United Nations simulation plays a crucial role in students' social and emotional learning, promoting interpersonal skills, intercultural understanding, and the development of a more tolerant and inclusive attitude. These benefits contribute to the formation of aware and active global citizens, preparing students to face the challenges of the contemporary world.

Estudo de Caso: : Change the World Model United Nations

The UN simulation is an educational activity that aims to reproduce the proceedings and discussions that take place at the meetings of the General Assembly and other UN bodies. This methodology engages students in debates and negotiations on relevant global issues, providing hands-on experience of decision-making and diplomacy. The growing popularity of UN simulations reflects recognition of their educational benefits, which go beyond learning subject content.

The Change the World Model United Nations (CWMUN) Simulation is a major event held in New York City and several other countries. However, the New York edition is considered the largest and most significant, as it takes place within the premises of the United Nations (UN). Before the start of the simulation, several classes are offered to provide a better understanding of the UN, its forums and its history. These classes are essential for participants to acquire deeper knowledge about the international organization and the challenges faced in the global scenario. Understanding the structure, objectives and mechanisms of the UN is essential for young delegates to be able to play their roles effectively during the simulation. After this introductory phase,

Participants are assigned a country and committees. In my case, I was chosen to represent Kenya on the Food and Agriculture Committee (FAO) of the United Nations. The theme we simulated was "The impacts of the conflict between Russia and Ukraine on global food security".

Within the simulation, we follow the official procedures adopted by the UN, which include a series of important steps. The "Roll Call" is held to verify the presence of all delegates from each State. Then, the list of speakers opens, where delegates can sign up to make speeches and express their positions on the topic under discussion. To guarantee a fair amount of time for each speech, the "Set the Speakers' time" is defined, establishing time limits for interventions. This practice is essential so that all delegates have the opportunity to present their views. During the simulation, the "Unmoderated Caucus" and "Moderated Caucus" are also held. The "Unmoderated Caucus" is a time when the formal session is adjourned, allowing delegates to meet in smaller groups to negotiate, discuss, and craft proposals related to the topic under debate. The "Moderated Caucus" is a guided debate on a specific subtopic, which may or may not be related to the central topic of the committee. These moments of discussion and negotiation are essential for the construction of joint solutions and the search for consensus.

Finally, the simulation ends with the "Adjournment of the Meeting" and the "Closure of debate". The first marks the temporary closure of the debate, allowing delegates to organize and prepare for the next steps. The second represents the official closing of the debate and the beginning of voting, with the aim of making decisions on the proposals discussed.

For my part, participating in the CWMUN simulation was an enriching experience that allowed me to understand the importance of giving space for young people to discuss issues that actually interfere in their future. In addition, the development of various skills such as: Negotiation, Group work, problem-solving and decision-making skills. These skills are fundamental not only for the field of International Relations, but also for the engagement and participation of young people in politics. In addition, the MUN'S (Model United Nations) encourage the construction of a network of contacts and friendships between young people from different cultures and countries. Thus promoting greater intercultural understanding. Young people end up being exposed to different perspectives, thus creating new horizons and points of view.

Simulations within the scope of the UN require preparation so that the actors have all the information they need in relation to the actors they will represent, and that they try their best to prepare their speeches and that they try to adapt to the environment where they will be involved during the days of activity. The simulation *Change the World*

Simulations within the scope of the UN require preparation so that the actors have all the information they need in relation to the actors they will represent, and that they try their best to prepare their speeches and that they try to adapt to the environment where they will be involved during the days of activity. The simulation *Change the World Model United Nations* in New York gave rise to two types of intervention in the activity: face-to-face participation, in which the participant was able to make speeches, debate and reflect on the various interventions of the different actors, and participation through assistance - the latter implies helping to prepare for the environment that will be experienced during the activity. For the simulation *Change the World Model United Nations*, within the scope of Kenya's representation within the scope of the impact of the conflict between Russia and Ukraine on global food security, the advisory activity was carried out through the SWOT analysis of the country to understand the possible strong points - such as population and territo-

rial extension and weak - such as ethnic conflicts - in the international scenario as well as threats - namely climatic conditions and illegal extraction and opportunities - to based on agriculture and agroindustry. Through the investigation of Kenya in the context of food insecurity, it was possible to elaborate discourses and positions that the intervener could take in order to defend, in a simulated way, the interests of the country and in order to create an environment in the activity in favor of the pursuit of its goals.

Case Study: National Defense Institute

Since 2022, the National Defense Institute (IDN) has been committed to promoting education in the field of security, defense and peace for the youngest layers in Portugal, namely pre-school, basic and secondary education students through the Framework for Education for Security, Defense and Peace. The IDN Reference project seeks that students, as civil society, understand the importance of security, defense and peace in the national and international context, and understand the principles expressed in documents of great importance, namely the Constitution of the Portuguese Republic. It also promotes student work on topics such as human rights, peaceful conflict resolution, tolerance and democracy, as well as the development of various peoples, countries and regions.

However, through the Reference on Education for Security, Defense and Peace, students have the opportunity to understand the history of Portugal as an independent country in a globalized world, and the prevention or responses to problems and threats that the nation may face in this paradigm, and understand the importance and mission of the Armed Forces and the Security Forces and Services. It is in this context that the Gamification and Investigation in International Relations Hub (Giri-Hub) has developed its work together with the IDN so that teachers in Portuguese schools in pre-school, basic and secondary education have the opportunity to teach in a dynamic, multidimensional and inclusive through simulations and gamified learning, on the various dimensions that the IDN Reference seeks to work in the classroom context. To this end, academic students at Giri-Hub have been responsible for creating realistic scenarios and interactions in the fields of politics, human rights, governmental and non-governmental bodies, security, peace and defense in which students whom the activity is intended for, may incorporate an actor - meaning a State, an institution, a civil society actor - to commit to the responsibility of representing it and thinking about the activity from the point of view of objectives, possibilities and gaps that each actor faces in a given context.

When students incorporate the responsibility of representing an actor, they are fully exposed to a logic of interaction with people, situations or objects in the activity: in this way all their decisions have an impact on the activity and on the decisions of other actors where they are obliged to interact among themselves and, if possible, reach a consensus on a logic of conflict resolution based on security but with a view to peace. In addition, the simulations carried out within the scope of the Reference seek the maximum problematization of the designed contexts, respecting the different levels of schooling of the students, so that it is possible for them to make the bridge between the theoretical component that they develop throughout the school year, in the context more pragmatic learning. In this way, it is possible for students to stimulate critical thinking and the development of a non-passive attitude towards the phenomena that today take place in the national and international context.

Although the Referencial is mainly intended for younger students, the truth is that simulations, as they are multidimensional in terms of the subjects that can be worked on, have also been used within the scope of older students, namely cadres trained in the Armed Forces in scope of the IDN “Conflict Resolution” course.

In the simulation there was the control group, and the group of actors - the control group consists of the group of experts who design the scenarios on which the trainees work, who help them during the simulation in relation to possible doubts or problem solving related to digital platforms that take place in the simulation activity, and for performance evaluation purposes where each actor is evaluated based on their negotiations, assertiveness, persuasion capacity and conflict resolution. The Actors Group, on the other hand, are the trainees who directly participate in the resolution of conflict scenarios based on debate and negotiation, and who in this specific simulation represent States such as Germany, Finland, Russia, Belarus, Poland and United States.

Conclusion

The investigation carried out to produce this paper establishes that education is a prerequisite for freedom and the development of civil society, and that there are indeed gaps in terms of adapting educational methods in a world submerged in innovation, technology, modernization and in the dynamics that motivate young people. Traditional methods of promoting knowledge are products of an uncritical and unreflective passivity and do not establish a common thread between the content taught and the meaning attributed by those who receive the information in relation to the practices, times, spaces and objects involved in the school culture. In this way, school disinterest affects the student mainly due to the non-stimulation of the student's possible vocations, which negatively impacts their personal development, and also affects the educator whose interest in continuing education is compromised, as well as the desire to teach due to the existence of the feeling of inability to deal with these shortcomings.

Regarding gamification, it is concluded that this cannot be distinguished from the concept of "game" - this first is about the application of principles, mechanics, aesthetics and thoughts based on the dynamics of games, but focused on engagement, action motivation, learning and problem solving.

Games, on the other hand, delimit previously defined rules with just fun and entertainment.

Gamification is a tool capable of developing skills such as critical, independent thinking, reflection and active participation, as well as responsibility given the role of protagonists it offers to the participants of the activities - that is, the participant is not just a receiver content, but rather an essential tool whose attitudes outline the development of the entire process. That said, gamification undertakes to develop the identity principle because the individual is committed to the area to be worked on, the interaction principle as the intervening party makes decisions that produce consequences in the activity and develop strategic, persuasion and of cooperation, and the principle of challenge and consolidation whose constant questioning offers the individual the ability to apply theoretical knowledge in a practical context.

With regard to simulations, this is one of several dimensions of gamified learning, which offers an experience close to reality - the individual interacts physically in order to reproduce a realistic scenario. By definition, simulation involves interaction with objects, people or situations in a real or virtual context, the flow of which is altered based on the decisions taken by the intervening parties. The experts build realistic scenarios and inte-

actions, with a view to a simulated professional scenario for the development of critical thinking and for the consolidation of an active role in relation to the complexity of the real world. The simulations stimulate the participants from the learning point of view because they are linked to a humanist theory that combine the three great types of learning: the visual, effective through visualization and reading, the auditory in which the assimilation of the content is done through the auditory means and the kinesthetic that understands the need to directly experience a circumstance to absorb knowledge.

The United Nations Model promotes intercultural understanding, respect for difference and the capacity for peaceful resolution of conflicts to develop the formation of citizens in a globalization paradigm where an active, empathetic and aware civil society is required. The model gives room to respect for divergent opinions and encourages self-reflection - the understanding of different cultures promotes respect for diversity and inclusion, preparing young people for future work in a globalized and intercultural world. In this sense, Change The World Model United Nations is a UN simulation that seeks to reproduce the procedures that occur in the General Assembly in order to engage students in negotiations, decisions and diplomatic

practices regarding the most paradigmatic global issues. Held in New York, it is a simulation that previously offers all the necessary structure to understand the work to be developed during the activity and that strengthens the ability to build a wide network of contacts and new perspectives.

Finally, the simulations carried out by the Referential for Education for Security, Defense and Peace promote the importance of the Portuguese approach to thinking about peace, security and defense at the national and international level, and the reflection on globalization in relation to the opportunities and threats that this may constitute in a learning context aimed at pre-school, basic and secondary education students. The Referential brings the importance of thinking about the response to possible national problems, and about the mission that the Armed Forces and other security institutions perform to respond to the demands of these problems, and the well-being of the population.

Bibliography

Barreto, C. H. C., Becker, E. L. S., & Ghisleni, T. S. (2019,). Gamificação: Uma Prática da Educação 3.0. *Dialnet*, 8(4), 14-15. <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v8i4.942>

Busarello, R. I. (2016). Gamification: Princípios e Estratégias. *Pimenta Cultural*.

Collantes X. R. (2013). Juegos y videojuegos. Formas de vivencias narrativas. In Scolari, C.A (Colleccio Transmedia XXI) *Homo Videoludens 2.0. De Pacman a la gamification* (pp. 23,32, 36). Laboratori de Mitjans Interactius. Universitat de Barcelona. <https://www.articaonline.com/wp-content/uploads/2014/02/Homo-Videoludens-2-0-De-Pacman-a-la-gamification.pdf>

Cury, C. R. J. (2002). Direito à educação: direito à igualdade, direito à diferença. *Cadernos de Pesquisa*, 116, 245-262. [n116a10 \(fcc.org.br\)](http://www.fcc.org.br/n116a10)

Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011,). From game design elements to gamefulness: defining" gamification". In Proceedings of the 15th international academic MindTrek conference. *Envisioning future media environments* (pp. 9-15). <https://doi.org/10.1145/2181037.2181040>

Fragelli, T. B. O (2017). Gamificação como um Processo de Mudança no Estilo de Ensino Aprendizagem no Ensino Superior: um Relato de Experiência. *Revista Internacional de Educação Superior*, 1(4), 221-233. [10.1145/2181037.2181040](https://doi.org/10.1145/2181037.2181040)

Garcia, A. L. C., Halmenschlager, K. R., & Brick, E. M. (2021). Desinteresse Escolar: Um estudo sobre o tema a partir de teses e dissertações. *Revista Contexto & Educação*, 36(114), 280-300. <https://doi.org/10.21527/2179-1309.2021.114.280-300>

Gee, J. P. (2009). Bons video games e boa aprendizagem. *Perspectiva*, 27(1), 167–178. <https://doi.org/10.5007/2175-795X.2009v27n1p167>

Japiassu, R. B., & RACHED, C. D. A. (2020). A gamificação no processo de ensino-aprendizagem: uma revisão integrativa. *Revista Educação em Foco* 12, 1-2. [Renato-Revista-Educacao-em-Foco.pdf \(unisepe.com.br\)](https://www.unisepe.com.br/Revista-Educacao-em-Foco/pdf)

Kapp, K. M. (2012). *The Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods and Strategies of Training and Education*. Pfeiffer.

Navarro, G. (2013). Gamificação: a transformação do conceito do termo jogo no contexto da pósmodernidade. *Biblioteca Latino-Americana de Cultura e Comunicação*, 1(1), 1-26.

Orlandi, T. R. C.; Duque, C. G.; Mori, A. (2020). Gamification: a new multimodal approach to education. *Biblios*, 70, 2-4. [10.5195/biblios.2018.447](https://doi.org/10.5195/biblios.2018.447)

Robinson, W. P., & Tayler, C. A. (1986). Auto-estima, desinteresse e insucesso escolar em alunos da escola secundária. *Análise Psicológica*, 5, 105-113. https://repositorio.ispa.pt/bitstream/10400.12/2152/1/1986_1_105.pdf

Silvia, P. J. (2008). Interest The Curious Emotion. *Current Directions in Psychological Science*. Sage Journals, 17(1), 57-60. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2008.00548.x>

Silva, C. B. (2001). A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. *Revista Espaço Pedagógico*, 8(1), 113-116.

Tolomei, B. V. (2017). A gamificação como estratégia de engajamento e motivação na educação. *EAD em Foco*, 7(2). [10.18264/eadf.v7i2.440](https://doi.org/10.18264/eadf.v7i2.440)

Vianna, Y.; Vianna, M.; Medina, B.; Tanaka, S. (2013). *Gamification, Inc.: Como reinventar empresas a partir de jogos*. MJV Press.

Vieira, A. S.; Saibert, A. P.; Neto, M. J. R.; Costa, T. M.; Paiva, N. S. (2018). O Estado da Arte das Práticas de Gamificação no Processo de Ensino e Aprendizagem no Ensino Superior. *Revista Brasileira de Ensino Superior*, 1(4), 5-23. 2018. <https://doi.org/10.18256/2447-3944.2018.v4i1.2185>

Vieira, E. F. (2006). A sociedade cibernética. *Cadernos Ebape*. 4(2), 01-10. <https://doi.org/10.1590/S1679-39512006000200008>

